

РОЛЬ ІНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМ У ФОРМУВАННІ БАЗОВИХ ЗНАНЬ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ РАДІАЦІЙНОЇ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА СПОСОБІВ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ

Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л.

**ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва
НАМН України», м. Київ**

Чинне законодавство України щодо радіаційних показників питної води та міжнародні документи є інструментами, які спонукають здійснювати контроль вмісту радіонуклідів постачальниками води або виробниками іншої продукції, де використовується вода. Здебільшого цей контроль носить формальний характер: ініційований контролюючими органами, він є запорукою безперебійної роботи підприємств, уникнення штрафних санкцій тощо. Якщо розглянути спектр замовників, які звертаються до лабораторії радіаційного моніторингу із запитом про дослідження радіоактивності води, можна побачити, що із року в рік приблизно 50 % звернень походить від невеликих підприємств, організацій; звернення великих підприємств складають від 20 до 30 %, а комунальних підприємств – від 10 до 25 %. Ще по декілька відсотків звернень надходить від сільських рад, громадських об'єднань та приватних осіб.

Саме ці невеликі, здавалося б, відсотки вимагають певної уваги. На відміну від підприємств, які працюють у сформованому законодавчому полі, де, з одного боку, засторогою є законодавчий «батіг», а з іншого – реальні можливості встановлення систем очищення води, відкриття нових свердловин у невеликих об'єднаннях громадян та приватних садибах не завжди має відповідний інформаційний супровід. З огляду на важливість надання роз'яснень населенню щодо походження радіонуклідів у підземній воді, їх нормування, алгоритму дій у разі перевищення

нормативів в лабораторії радіаційного моніторингу було започатковано інформування за допомогою мережі Інтернет: веб-сайту, блогу, депозитарію.

З нашого досвіду, сегмент приватних осіб представлений переважно молодими людьми, які живуть у передмісті, облаштовують свої садиби артезіанськими свердловинами, турбуються про здоров'я своє та дітей і як споживачі налаштовані зрозуміти питання радіаційної якості води та у разі необхідності - в реалізації планів з її очищення. Представники цього сегменту активно користуються інтернет-ресурсами, тож після викладення на сайті інформації, яка стосується забезпечення радіаційної якості питної води із свердловин та пам'ятки для населення зросла як кількість відвідувань, так і кількість замовлень. З іншого боку, це спілкування виявилось корисним для лабораторії внаслідок практичної можливості оцінки ефективності роботи систем очищення води.

Таким чином, інтернет-ресурси, присвячені радіаційній якості питної води, виявилися доступними та корисними з точки зору надання базових знань та передачі набутого практичного досвіду населенню, яке споживає артезіанську воду.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД ПРИРОДНИХ РАДІОНУКЛІДІВ

*Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Ковтонюк Н.Л.,
Сахно В.І.*

**ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва
НАМН України», м. Київ**

Природна радіоактивність питної води може складати проблему опромінення населення у деяких регіонах України (*Довкілля та здоров'я. 2011. № 1(56), С.31-35*). Факторами, які її